

УДК 635.21:631.5:551.5

Технология возделывания картофеля в лесостепной зоне Челябинской области в условиях глобального потепления

А.К. Горбунов, кандидат с.-х. наук

Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: tolik_gorbunov_1969@mail.ru

Аннотация. В условиях глобального потепления климата картофель в лесостепной зоне Челябинской области необходимо возделывать по паровому предшественнику на фоне внесения сбалансированных норм минеральных удобрений. Оптимальным сроком посадки картофеля является вторая декада мая. Посадку следует проводить с использованием протравленного семенного материала. Глубина посадки варьирует от 5-6 см в первой декаде мая до 10-12 см в начале июня (чем позже посадка, тем глубже заделка семенных клубней). Густота посадки зависит от цели производства.

Ключевые слова: изменение климата, картофель, сорт, срок посадки, глубина посадки, урожайность.

Potato cultivation technology in the forest-steppe zone of the Chelyabinsk region in the context of global warming

A.K. Gorbunov, candidate of agricultural sciences

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: tolik_gorbunov_1969@mail.ru

Abstract. In the context of global warming, potatoes in the forest-steppe zone of the Chelyabinsk region must be cultivated according to the fallow predecessor against the background of the introduction of balanced norms of mineral fertilizers. The optimal time for planting potatoes is the second decade of May. Planting should be carried out using treated seed. The planting depth varies from 5-6 cm in the first decade of May to 10-12 cm in early June (the later the planting, the deeper the placement of seed tubers). Planting density depends on the purpose of production.

Key words: climate change, potato, variety, planting date, planting depth, yield.

Сегодня имеются убедительные доказательства того, что климат нашей планеты претерпевает существенные изменения [1-2]. Глобальное потепление оказывает непосредственное влияние на агроклиматический потенциал региона [3-4], фитосанитарное состояние и почвенное плодородие агроэкосистем [5-7], эффективность применения удобрений [8] и, как следствие, урожайность сельскохозяйственных культур [8-14].

Цель исследований – выявить региональные особенности изменения климата на Южном Урале и на этой основе подготовить предложения по изменению технологии возделывания картофеля (*Solanum tuberosum* L.) в лесостепной зоне Челябинской области.

Материал и методы. Объектами исследований являлись метеоданные четырех метеостанций, расположенных в разных агроклиматических зонах Челябинской области: 1) г. Златоуст (горно-лесная зона); 2) г. Челябинск (северная лесостепь); 3) г. Троицк (южная лесостепь); 4) с. Бреды (степная зона), а также растения картофеля и их реакция на приемы агротехники.

Закладку опытов в период 2014-2017 гг., проведение анализов, учетов и наблюдений осуществляли в соответствии с классическими методиками. Почва опытного участка – среднесуглинистый выщелоченный чернозем, содержащий 5,9-6,3 % гумуса, P_2O_5 – 57-156, K_2O – 201-303 мг/кг почвы, $pH_{\text{сол}} = 5,19-5,76$. Предшественник картофеля – пар сидеральный (яровой рапс). Посадку проводили клубнями сорта Кузовок (среднеспелый) массой 50-80 г с одновременным протравливанием фунгицидом ТМТД-плюс (3 л/т).

Нормы внесения минеральных удобрений устанавливали расчетно-балансовым методом на основе содержания элементов питания в почве и удобрениях и с учетом коэффициентов их использования. В расчете на урожай 25 т/га норма удобрений в 2014 г. составила $N_{58}P_{60}K_{114}$; 2015 г. – $N_{31}P_{25}K_{10}$; 2016 г. – $N_{96}P_{99}K_{30}$; 2017 г. – $N_{98}P_{152}K_{115}$. Норма минеральных удобрений, рассчитанная на урожай 40 т/га, в 2014 г. равнялась $N_{158}P_{185}K_{306}$; 2015 г. – $N_{131}P_{175}K_{202}$; 2016 г. – $N_{197}P_{249}K_{222}$; 2017 г. – $N_{198}P_{302}K_{307}$. Удобрения вносились вручную вразброс перед посадкой картофеля.

Схема опыта. Фактор А – срок посадки: 1. Первый (5 мая); 2. Второй (12-15 мая); 3. Третий (25-29 мая); 4. Четвертый (5-12 июня). **Фактор В – глубина заделки клубней:** 1. 5-6 см; 2. 6-8 см; 3. 8-10 см; 4. 10-12 см. **Фактор С – густота посадки:** 1. 49,3 тыс. клубней на 1 га (75x27 см); 2. 70,1 тыс. клубней на 1 га (75x19 см). **Фактор D – уровень минерального питания:** 1. Без удобрений (контроль); 2. Удобрения под урожай 25 т/га; 3. Удобрения под урожай 40 т/га.

Погодные условия в период исследований были различными. Это дало возможность изучить влияние изучаемых агротехнических приемов в условиях широкой вариации метеорологических факторов и сделало полученные выводы более достоверными. Период вегетации (май-август) 2014 года был достаточно-влажным (ГТК = 1,34), 2015 года – влажным (1,60), 2016 года – засушливым (0,92), а 2017 года – достаточно-влажным (1,44).

Результаты и обсуждение. Наиболее длительный ряд инструментальных наблюдений на метеостанции г. Златоуст – с 1881 по 2013 гг. (с перерывом в 1916-1925 гг.). За этот период среднегодовая температура в горно-лесной зоне Челябинской области возросла на 1,71°C, а температура периода вегетации – на 1,62°C (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика среднегодовой температуры воздуха по метеостанциям Южного Урала

Период наблюдений	Температура воздуха в среднем за период наблюдений (по метеостанциям Челябинской области)			
	г. Златоуст	г. Челябинск	г. Троицк	с. Бреды
1881-1900 гг.	-0,02	–	–	–
1901-1915 гг.	0,45	–	–	–
1926-1940 гг.	0,73	–	–	–
1941-1960 гг.	0,83	–	1,75	1,52
1961-1980 гг.	1,01	2,14	2,54	2,42
1981-2000 гг.	1,63	3,02	3,03	3,02
2001-2020 гг.	2,23	3,61	3,71	3,79

За период 1961-2020 гг. среднегодовая температура воздуха в горно-лесной зоне увеличилась на 1,22°C, в северной лесостепи – на 1,47 °С, в южной

лесостепи – на 1,17 °С и в степной зоне Южного Урала – на 1,37 °С. Это в целом соответствует данным, рассчитанным методом математического моделирования [12].

Выявлена сильная корреляция между температурной режимом горно-лесной зоны и среднегодовыми температурами северной лесостепи ($r = 0,952 \pm 0,007$), южной лесостепи ($r = 0,931 \pm 0,008$) и степной зоны ($r = 0,906 \pm 0,011$). Таким образом, с большой долей уверенности можно говорить о том, что динамика изменения температурного режима в горно-лесной зоне (г. Златоуст) отражает характер изменения климата на Южном Урале в целом.

Потепление климата сопровождается изменением количества осадков. Так, годовая сумма осадков северной лесостепи в 2001-2020 гг. оказалась в среднем на 38,9 мм больше, чем в 1961-1980 гг. Тогда как в горно-лесной и степной зоне этот показатель уменьшился на 10,7 и 20,5 мм соответственно, а в южной лесостепи – практически не изменился (-1,8 мм) (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика годовой суммы осадков по метеостанциям Южного Урала

Период наблюдений	Сумма осадков в среднем за период наблюдений (по метеостанциям Челябинской области)			
	г. Златоуст	г. Челябинск	г. Троицк	с. Бреды
1941-1960 гг.	628,4	–	337,9	341,4
1961-1980 гг.	699,5	430,7	382,2	352,7
1981-2000 гг.	682,8	451,4	386,5	374,2
2001-2020 гг.	688,8	469,6	380,4	332,2

Сумма осадков, выпадающих в течение за вегетации (май-сентябрь), за период 1961-2020 гг. в степной и южной лесостепной зоне снизилась на 36,1 и 18,9 мм соответственно, тогда как в горно-лесной зоне снижение было несущественным (на 3,3 мм). Исключение составила северная лесостепь, где этот показатель увеличился (на 13,9 мм).

В результате гидротермический коэффициент (ГТК) периода вегетации в горно-лесной зоне уменьшился на 0,20 единицы, в северной лесостепи – на 0,03, в южной лесостепи – на 0,13 и в степи – на 0,19 единицы. Полученные

нами данные в целом соответствует результатам обработки метеоданных с использованием метода математического моделирования [12].

Таблица 3 – Динамика температуры воздуха, суммы осадков и гидротермического коэффициента за вегетацию по метеостанциям Южного Урала

Период наблюдений	Сумма осадков в среднем за период наблюдений (по метеостанциям Челябинской области)			
	г. Златоуст	г. Челябинск	г. Троицк	с. Бреды
Температура воздуха за вегетацию (май-сентябрь), °С				
1941-1960 гг.	12,93	–	15,80	15,69
1961-1980 гг.	12,41	14,77	15,88	16,03
1981-2000 гг.	12,75	15,38	16,23	16,37
2001-2020 гг.	13,53	16,00	16,84	17,17
Сумма осадков за вегетацию (май-сентябрь), мм				
1941-1960 гг.	395,7	–	226,7	211,0
1961-1980 гг.	403,7	274,4	235,8	193,6
1981-2000 гг.	407,7	284,9	234,7	207,4
2001-2020 гг.	400,4	288,3	216,9	157,5
Гидротермический коэффициент (ГТК)				
1941-1960 гг.	2,00	–	0,94	0,88
1961-1980 гг.	2,13	1,21	0,97	0,79
1981-2000 гг.	2,09	1,21	0,95	0,83
2001-2020 гг.	1,93	1,18	0,84	0,60

Эксперты сходятся во мнении, что в условиях глобального потепления возрастает зависимость продуктивности картофеля от влагообеспеченности и плодородия почв, в севообороте возрастает значение озимых культур, а среди яровых – роль раннеспелых культур и сортов [13]. В агротехнике культурных растений увеличивается значение сроков сева [14-15], сбалансированность питания, а для картофеля – глубина заделки семенных клубней [13]. В связи с влиянием глобального потепления на видовой состав, распространенность и вредоносность фитопатогенов картофеля необходимы соответствующие изменения в сортовой структуре и технологии его возделывания [1].

Исследования нашего института показали, что наибольшую урожайность картофеля на Южном Урале формируют среднеранние сорта, затем средне-спелые и ранние [16]. В повышении плодородия почвы в условиях дефицита

навоза следует шире использовать нетрадиционные органические удобрения [17-18] и сидеральные культуры, возделываемые на зеленое удобрение [19]. Устойчивость растений к неблагоприятным факторам (засуха, болезни) возрастает при посадке картофеля протравленным семенным материалом [20] на фоне сбалансированных доз минеральных удобрений [21] и фолиарного применения хелатных микроэлементов [22].

Наши исследования (2014-2017 гг.) показали, что обеспеченность периода вегетации осадками является одним из основных факторов, лимитирующих рост урожая картофеля. Так, в засушливых условиях 2016 года (ГТК = 0,92) урожайность клубней сорта Кузовок оказалась на 41,9 % ниже, чем в благоприятном 2015 году (ГТК = 1,34). Тем не менее, в целом по опыту почвенно-климатические условия Челябинской области обеспечили получение программируемой урожайности 25 т/га (рисунок 1), а в условиях с достаточным увлажнением вегетационного периода – 40 т клубней с 1 га, как при посадке в оптимальные сроки (вторая декада мая), так и при поздней посадке (начало июня) (рисунок 2).

Рисунок 1 – Урожайность клубней картофеля на фоне внесения удобрений под планируемый урожай 25 т/га, т/га

Рисунок 2 – Урожайность клубней картофеля на фоне внесения удобрений под планируемый урожай 40 т/га, т/га

Срок и глубина посадки картофеля оказывали существенное влияние на формирование урожая клубней. Так, при ранней посадке (5 мая) наибольшая урожайность картофеля сорта Кузовок отмечалась в варианте мелкой посадки (на 5-6 см) – 37,4 т/га, а при посадке во второй декаде мая – на глубину 6-8 см – 38,9 т/га. При третьем сроке посадки (25 мая) более эффективной была посадка на глубину 8-10 см (27,0 т/га), а при поздней посадке (5 июня) преимущество давала посадка на глубину 10-12 см (31,4 т/га) (рисунок 3).

Рисунок 3 – Урожайность клубней в зависимости от глубины и сроков посадки картофеля, т/га (средняя за 2 года – 2014 и 2017 гг.)

Условиями получения высоких урожаев картофеля является выращивание его по сидеральному пару (яровой рапс) на фоне внесения минеральных удобрений в дозах, установленных расчетно-балансовым методом на программируемый урожай. Посадку картофеля следует проводить протравленным семенным материалом с заделкой его на глубину 5-6 см при раннем сроке посадки (5 мая), на 6-8 см при посадке во второй декаде мая, на 8-10 см – в третьей декаде мая и на глубину 10-12 см при позднем сроке посадки (5 июня).

Учитывая, что поздние сроки посадки (5 июня) повышают сбор клубней семенной фракции с 1 га и снижают вредоносность ризоктониоза (*Rhizoctonia solani*), то, очевидно, что летние сроки посадки приемлемы в семеноводстве картофеля [23].

Выводы. Технология возделывания картофеля на Южном Урале должна быть направлена на получение дружных всходов, быстрый рост и развитие растений, ускоренное формирование урожая клубней. В условиях глобального потепления климата преимущество получают среднеранние сорта картофеля, ранние сроки посадки, мелкая заделка семенных клубней, сбалансированные дозы минеральных удобрений в сочетании с некорневым применением хелатных микроэлементов, своевременное проведение мероприятий по защите картофеля от фитопатогенов. В условиях дефицита навоза для повышения плодородия картофель следует возделывать по сидеральному пару (с запашкой ярового рапса на зеленое удобрение). Посадку картофеля следует проводить протравленным семенным материалом с заделкой его на глубину 5-6 см при раннем сроке посадки (5 мая), на глубину 6-8 см при посадке во второй декаде мая, на 8-10 см – в третьей декаде мая и на глубину 10-12 см при позднем сроке посадки (5 июня).

Список литературы

1. Васильев А.А., Нохрин Д.Ю., Гасымов Ф.М.О., Глаз Н.В. Анализ агроклиматических условий уральского региона за период с 1966-го по 2020 годы и перспективный прогноз изменения среднегодовой температуры до 2050 года // АПК России. – 2022. – Т. 29. – № 2. – С. 139-147. DOI: 10.55934/2587-8824-2022-29-2-139-147

2. **Vasiliev A.A., Ufimtseva L.V., Glaz N.V., Nokhrin D.Y.** Long-term tendencies in climate change of the urals due to global warming: E3S Web of Conferences. Сер. "International Scientific and Practical Conference "Development of the Agro-Industrial Complex in the Context of Robotization and Digitalization of Production in Russia and Abroad", DAIC 2020". – 2020. – P. 5001. DOI: 10.1051/e3sconf/202022205001

3. **Антонов С.А.** Тенденции изменения засушливости вегетационного периода на территории Ставропольского края // Земледелие. – 2013. – № 5. – С. 3-6.

4. **Шайхулмарданова Л.В., Гурьянов В.В., Переведенцев Ю.П.** Изменение климатических условий на территории Приволжского федерального округа в XIX – XXI веках // Ученые записки Казанского университета. Серия: Естественные науки. – 2018. – Т. 160, кн. 3. – С. 531–541..

5. **Зейналов А.С.** Современные тенденции изменения фитосанитарной обстановки, видового состава, численности и вредоносности фитофагов и патогенов в насаждениях плодовых и ягодных культур // Плодоводство и ягодоводство России. 2013. Т. 36. № -1. С. 218-224.

6. **Luck J., Spackman M., Freeman A., Trebicki P., Griffiths W., Finlay K., Chakraborty S.** Climate change and diseases of food crops // Plant Pathology. – 2011. – Vol. 60. – № 1. – P. 113-121. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2010.02414.x.

7. **Белолюбцев А.И.** Изменение агрофизических показателей плодородия эродированных почв под влиянием глобального потепления климата // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2009. – Вып. 4. – С. 31-42.

8. **Сиротенко О.Д., Романенков В.А., Павлова В.Н., Листова М.П.** Оценка и прогноз эффективности минеральных удобрений в условиях изменяющегося климата // Агротехника. – 2009. – № 7. – С. 26-33.

9. **Медведев И.Ф., Левицкая Н.Г.** Направленность биосферных процессов и их влияние на продуктивность зерновых культур в агроландшафтах Поволжья // Достижения науки и техники АПК. – 2010. – № 5. – С. 17-19.

10. **Федотова Л.С.** Картофель в меняющемся мире // Картофель и овощи. – 2008. – № 8. – С. 6-7.

11. **Шевченко С.Н., Корчагин В.А., Горянин О.И.** Региональные изменения погодных условий и их влияние на сельскохозяйственное производство // Достижения науки и техники АПК. – 2010. – № 3. – С. 10-12.

12. **Васильев А.А.** Влияние глобального потепления на климат Южного Урала // Вестник Россельхозакадемии. – 2011. – № 4. – С. 77-78.

13. **Федотова Л.С., Кравченко А.В.** В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // Картофель и овощи. – 2011. – № 2. – С. 20-22.
14. **Бондарь В.И.** Агрэкологические основы оптимизации сроков сева кормовой свеклы в условиях потепления климата // Земледелие. 2013. – № 5. – С. 30-32.
15. **Квасов Н.А.** Сроки сева как фактор регулирования продуктивности озимых культур в условиях изменения климата // Земледелие. – 2012. – № 3. – С. 18-20.
16. **Глаз Н.В., Васильев А.А.** Формирование планируемых урожаев картофеля в зависимости от протравливания семенного материала и сроков посадки // Агрехимический вестник. – 2021. – № 4. – С. 35-40. DOI: 10.24412/1029-2551-2021-4-007
17. **Васильев А.А.** Фермвей – новое органическое удобрение под картофель // Вестник Россельхозакадемии. – 1999. – № 5. – С. 36-37.
18. **Васильев А.А.** Влияние сапропелей на урожайность картофеля и плодородие выщелоченных черноземов // Пермский аграрный вестник. – 2014. – № 1. – С. 3-9.
19. **Васильев А.А.** Эффективность сидеральных предшественников картофеля в лесостепной зоне Южного Урала // Достижения науки и техники АПК. – 2013. – № 8. – С. 19-22.
20. **Мирсаидова Г.А., Васильев А.А.** Протравливание семенных клубней картофеля должно стать обязательным на Южном Урале // Защита и карантин растений. – 2013. – № 2. – С. 26-27.
21. **Васильев А.А.** Сбалансированность минерального питания определяет урожайность и качество картофеля // Вестник Россельхозакадемии. – 2013. – № 4. – С. 21-23.
22. **Васильев А.А.** Листовая подкормка картофеля эффективна // Картофель и овощи. – 2013. – № 9. – С. 24-25.
23. **Горбунов А.К.** Роль глубины посадки в формировании урожая картофеля в зависимости от приемов агротехники // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – № 2. – С. 32-35.